

Kantonsbibliothek
Herr Dr. Johannes Schläpfer
9043 Trogen**Inhalt***Kolumne***Der Gemeindehauptmann
hat das Wort** 2*Gemeinde***Neues Gemeindereglement** 2*In eigener Sache***Namen-Wettbewerb** 5
Redaktion stellt sich vor 5*Ludothek***Spiele für jedes Alter** 6*Schule***Ganzheitliche
Schülerbeurteilung** 7*Jugend***Zwei Jahre «Jugendtreff»** 9*Historisches* 000529.00**25 Jahre ohne «Säntis»** 10

Der Historiker Peter Wegelin beschäftigt sich mit der früheren Teufner Lokalzeitung Säntis. Das 1969 eingestellte Volksblatt wurde unter anderem im Haus Stadelmann (Bild) gedruckt.

*Evangelische Kirchengemeinde***Umfrage zur Pfarrwahl** 13*Tüüfner Chöpf***Yvonne Kunz** 15*Rezept des Monats***Lammrückenfilet
an Madeirasauce** 15*Gastgewerbe***Wirtschaftsnachrichten** 17*Dorfleben***Notizen aus dem Dorf** 19*Veranstaltungen***Kalender** 20

Ein Forum für alle Teufnerinnen und Teufner

25 Jahre nach dem Ableben der Lokalzeitung «Säntis» weht wieder ein frischer Wind durch den Teufner «Blätterwald»: Heute erscheint die erste Ausgabe des neuen Gemeindeblattes von Teufen. Das Magazin wird monatlich (Ausnahmen: Doppelnummern Dezember/Januar und Juli/August) gratis an alle Haushaltungen der Gemeinde verteilt. Die «Dorfzeitung» – ein träger Name soll durch die Leserinnen und Leser gegeben werden – möchte ein Forum sein für die verschiedenen politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Strömungen in unserer Gemeinde.

Ziel des Blattes ist eine vertiefte Abdeckung der Informationsbedürfnisse in der Gemeinde Teufen. Die neue Dorfzeitung will frei gewählte Themen aufgreifen, die von breitem lokalem Interesse sind. Damit sollen Diskussionen angeregt und ein gewisses Verbundenheitsgefühl zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen erreicht werden. Alle Teufnerinnen und Teufner – politische Behörden, Schule, Musikschule, Kirche, Vereine, soziale und kulturelle Institutionen, Jugend und Senioren sowie Gewerbe und Wirtschaft – finden in diesem neuen Medium ein Sprachrohr.

Die Idee für ein gemeindeeigenes Informationsorgan ist nicht neu. Vor einem halben Jahr nahm ein ehrgeiziges Projekt erstmals konkrete Formen an, als sich die «Kommission für kulturelle Belange» des Gemeinderates intensiv mit der Lancierung einer neuen Dorfzeitung auseinandergesetzt hat. Eine Arbeitsgruppe legte dem Gemeinderat ein Konzept sowie ein

entsprechendes Budget vor. Nach vorliegenden Zahlen sind die Initianten während des ersten Erscheinungsjahres auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen. Längerfristig wird die finanzielle Unabhängigkeit angestrebt; entsprechende Einnahmen sollen durch Inserate gedeckt werden.

Der Gemeinderat Teufen unterstützt und fördert ein gemeindeinternes Informationsblatt. Er hat einem entsprechenden Gesuch der Arbeitsgruppe zugestimmt und einen Nachtragskredit von 30'000 Franken gesprochen. Über die weitere Zukunft der Dorfzeitung befindet die Budgetverhandlung der Teufner Kirchhöri im März 1996. Es ist vorgesehen, im Budget 1996 einen Betrag von 42'000 Franken im Sinne einer Defizitgarantie aufzunehmen.

Die neunköpfige Redaktionskommission freut sich, der geschätzten Leserschaft heute die erste Nummer «Der neuen Teufner Dorfzeitung» präsentieren zu dürfen. Reportagen und Nachrichten aus der Mittelländer Metropole wollen einen Einblick in das vielfältige Dorfleben vermitteln. Die ganze Bevölkerung, Vereine, Schule und Kirche sowie Gewerbe und Wirtschaft in Teufen sind eingeladen, ihre Informationsbedürfnisse in die kommenden Ausgaben einfließen zu lassen. Eine erste Mitgestaltungsmöglichkeit bietet sich bei der Suche nach einem aussagekräftigen, originellen Namen. Den kreativsten Teufnerinnen und Teufnern winken attraktive Preise im grossen Namen-Wettbewerb in dieser Ausgabe (vergleiche Seite 5).

Gäbi Lutz

App. P. 94
**Namen-
Wettbewerb**
Seite 5

● **Finanzkompetenzen/
Reglement aktive Bodenpolitik:**

Mit dem Reglement über aktive Bodenpolitik wurden dem Gemeinderat mit Bezug auf bestimmte Liegenschaften des Finanzvermögens erhöhte Kompetenzen eingeräumt. Die Neuordnung der generellen Finanzkompetenzen des Gemeinderates stützen sich im wesentlichen auf dieses Reglement ab. Es handelt sich dabei vornehmlich um eine Teuerungsanpassung seit der letzten Revision von 1983.

● **Wahlverfahren
(Majorz/Proporz):**

Die Frage des Majorz- bzw. Proporzsystems ist durch den Gemeinderat ausgiebig diskutiert worden. Nach Auskunft von Gemeindehauptmann Rainer Isler ist die Behörde zum Schluss gekommen, dass die Grösse der Gemeinde eine Änderung in Richtung Proporz nicht rechtfertigt. Zudem erscheine das Proporzverfahren reichlich kompliziert.

● **Volksrechte:**

Die Anzahl Unterschriften für eine Initiative soll von bisher 60 auf neu 150, jene für Referenden von 40 auf 100 Stimmen erhöht werden. Damit will der Gemeinderat der Tatsache Rechnung tragen, dass durch die Einführung des Frauenstimmrechts einerseits und die Herabsetzung des Stimmrechts auf 18 Jahre andererseits die Zahl der Stimmberechtigten massiv angestiegen ist.

● **Mitgliedschaft in Kommissionen:**

Nach Artikel 28 des Gemeindereglements waren bisher lediglich stimmberechtigte Gemeindeglieder in gemeinderätliche Kommissionen wählbar. Ein neu formulierter Art. 31 sieht nun vor, dass in Ausnahmefällen – «wo es die erforderliche Fachkompetenz eines Mitgliedes erfordert» – auch andere (auswärtige) Personen wählbar sind. Über das Stimmrecht solcher Personen entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall.

**Warum ein neues
Gemeindereglement?**

Warum muss das Gemeindereglement nach der letzten Teilrevision von 1983 nun totalrevidiert werden? Gemeindehauptmann Rainer Isler gibt folgende Gründe an: Teilweise handle es sich um eine Anpassung an veränderte Verhält-

nisse, zum Beispiel bei den Volksrechten und Finanzen. Andererseits würden verschiedene Bestimmungen über die neue Kantonsverfassung ins Gemeindereglement fliessen: Ausländerstimmrecht, Petitionsrecht usw. Schliesslich werde dank der Änderung der Wählbarkeit von Kommissionsmitgliedern oder neuer Bestimmungen über Publikationen der Gemeinderatsverhandlungen «eine weitere Öffnung» vollzogen. (Vergleiche Kasten «Aufbruchstimmung»)

**Glückwünsche
des Gemeinderates**

Der Gemeinderat von Teufen wünscht den Einwohnerinnen und Einwohnern eine spannende Lektüre des ersten «Gemeindeblattes».

Gleichzeitig entbietet er allen Teufnerinnen und Teufnern frohe Weihnachtstage und ein glückliches Neues Jahr 1996.

Braucht es im Ratssaal des Gemeindehauses Teufen bald weniger Stühle?
Foto: pd

Aufbruchstimmung

Ist eine Totalrevision des Gemeindereglements zum jetzigen Zeitpunkt nötig? Gemeindehauptmann Rainer Isler gibt dem «Teufner Gemeindeblatt» Auskunft.

Ausschlaggebend für die Totalrevision sei die neue Kantonsverfassung, die der Souverän an der diesjährigen Landsgemeinde angenommen habe. «Die Kantonsverfassung mit einer gewissen Aufbruchstimmung hat auch Auswirkungen auf die Gemeinden», hält Rainer Isler fest. Dies bot der Behörde Gelegenheit, wesentliche Institutionen der Gemeinde neu zu überprüfen.

Nicht ohne Weitsicht hat der Teufner Gemeinderat bereits vor der Landsgemeinde, am 21. Februar 1995, auf Antrag der Planungskommission beschlossen, die Totalrevision an die Hand zu nehmen. Er setzte eine Spezialkommission ein, die sich wie folgt zusammensetzte: vier Vertreter des Gemeinderates (Rainer Isler als Präsident, Stephan Nänni, Manfred Eugster und Fredi Schläpfer), zwei Mitglieder der RPK (Georges Winkelmann und Christian Schächli) sowie sechs engagierte Interessenvertreter und Privatpersonen: Ulla Wyser (ForumFrau), Ulrich Schoch (Pro Tüffe), Gret Zellweger (Gewerbeverein), Leo Zraggen, Hanspeter Nef und Emil Niethammer.

Am 26. April 1995 bildete die Ad-hoc-Kommission an der ersten Sitzung vier Arbeitsgruppen, die sich mit den Themen Volksrechte, Finanzkompetenzen, Behördenorganisation und Gemeindeorganisation auseinandersetzten. Nachdem diese Arbeitsgruppen wesentliche Vorarbeit geleistet hatten, konnte während der Sommerferien ein Rohentwurf im Plenum eingebracht werden. Anlässlich zweier Sondersitzungen des Gemeinderates im September wurde das Reglement in 1. Lesung beraten, verabschiedet und der Volksdiskussion unterstellt. Diese ist am 30. November abgelaufen.

Wie geht es weiter? Gleichzeitig mit der Volksdiskussion fand die Vorprüfung durch die Auserrother Kantonskanzlei in Herisau statt. Der Gemeinderat Teufen wird voraussichtlich an einer ausserordentlichen Sitzung anfangs Januar 1996 die 2. Lesung durchführen. Die Volksabstimmung dürfte in der ersten Jahreshälfte 1996 stattfinden.

Teufen wäre dann die erste Auserrother Gemeinde, die nach Genehmigung der neuen Kantonsverfassung über ein totalrevidiertes Gemeindereglement verfügt.

PS. Der Gemeinderat wird in einem ausführlichen Edikt auf die einzelnen Themen eingehen.

Eine kulinarische Weihnachtsreise...
... für sich selbst und zum Verschenken

Yvonne's Weinkabinett AG
Dorf 12, 9053 Teufen
Tel. 071/33 45 65 Fax 071/33 45 66

wünschen + schenken

Krippen, Kerzen, Kugeln, Geschenke...

Hinterlauben 10, St.Gallen, 071-22 38 04

HEIMATWERK

für Feinschmecker:

Saisonspezialitäten-Küche
Unsere feinen, täglich wechselnden Menus
Preiswerte gepflegte Weine im Offenausschank
Erlesenes aus Küche, Haus-Pâtisserie und Keller
Räume für Familienfeste, Hochzeiten, Bankette
bis 250 Personen mit spezieller Ambiance
Mitglied der Gilde etablierter Köche
Cercle des Chefs de Cuisine

HOTEL **LINDE** ★★★
ZUR **LINDE** TEUFEN
SPEZIALITÄTEN-RESTAURANT
Tel. 071/33 28 22 · Fax 071/33 41 20
CH-9053 Teufen / AR

Elektrische Haushalt- und
Körperpflegegeräte
festliche Geschenke für den Alltag

ELEKTRONEF AG

Hauptstrasse 5 9053 Teufen 071/33 21 55

**SYLVIA'S
DECORHOUSE**

*bei uns weihnachtets sehr –
auch jeden Sonntag
von 10.00 - 17.00 Uhr*

Dorf 11, 9053 Teufen **Antiquitäten** Telefon 071/33 18 22
Sonntags geöffnet **Blumen** Telefax 071/33 18 22
Montag geschlossen **Geschenkideen**

Helbling
Reisen

Helbling Reisen AG
Dorf 15/16
9053 Teufen
Telefon 071 / 33 11 45
Telefax 071 / 33 11 47

Warum denn in die Ferne schweifen -
das gute Reisebüro liegt so nah!

Wie heisst das neue Gemeindeblatt?

Leserinnen und Leser finden einen trafen, originellen Namen.

Das «Kind» ist geboren. Es ist gesund auf die vorweihnächtliche Teufner Welt gekommen, wiegt stolze 20 Seiten und misst 230 x 320 mm. Nun braucht der kräftige Sprössling «nur» noch einen Namen. Wie «taufen» wir das neue Gemeindeblatt? Leserinnen und Leser sind eingeladen, im Rahmen eines Wettbewerbs einen treffenden, originellen Namen herauszufinden. **Einsendeschluss ist der 15. Dezember 1995.**

● GÄBI LUTZ

Nicht wenige Einwohnerinnen und Einwohner trauern dem alten «Säntis», der letzten Lokalzeitung von Teufen, nach. Leider kann dieser Titel für das neue Gemeindeblatt nicht wiederverwendet werden, weil beim Kauf des «Säntis» im Jahre 1969 die Rechte an den Herisauer Verlag Schläpfer & Co. AG («Appenzeller Zeitung») übergegangen sind. Möglich sind aber Wortkombinationen, die den Namen «Säntis» in sich tragen. Doch wir wollen dem Einfallsreichtum der Teuf-

nerinnen und Teufner nicht vorgreifen. Sie bestimmen den Namen des neuen Gemeindeblattes. Originelle, trafe, eingängige und möglichst kurze Namensvorschläge mit Bezug zur Gemeinde dürften die besten Chancen haben, von der Jury ausgewählt zu werden.

Aktivieren Sie Ihre Hirnzellen und lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf! Es lohnt sich. Schicken Sie noch heute Ihren Titelvorschlag auf einer Postkarte an «Die neue Teufner Dorfzeitung», Gemeindekanzlei, 9053 Teufen.

Attraktive Preise

Den kreativsten Leserinnen und Lesern des noch namenlosen Gemeindeblattes winken attraktive Preise:

1. Preis:

Ein Nachtessen im Hotel Linde im Wert von 300 Franken, von Familie Lanker.

2. Preis:

Eine Kaffeemaschine im Wert von 250 Franken, von Elektro Nef.

3. Preis:

Ein Reisegutschein im Wert von 200 Franken, von Helbling-Reisen, Teufen.

4. Preis:

Eine Geschenkkarton Wein im Wert von 170 Franken, von Yvonne's Weinkabinett.

5. Preis:

Ein Reisegutschein im Wert von 120 Franken, von Helbling-Reisen, Teufen.

6. + 7. Preis:

Je ein Kerzenständer im Wert von 85 Franken, vom «Schweizer Heimatwerk», Martin Stüssi, Teufen.

8. – 10. Preis:

Je ein Blumenstrauss nach Wahl im Wert von 50 Franken, von Sylvia's Decohouse.

Neunköpfige Redaktion

Nach monatelangen Diskussionen und Vorbereitungsarbeiten freut sich die neunköpfige Redaktionskommission, eine neue und attraktive «Tüüfner» Dorfzeitung für alle Einwohnerinnen und Einwohner zu realisieren.

Die Redaktion setzt sich aus folgenden Teufnerinnen und Teufnern zusammen:

Gäbi Lutz
freier Journalist/Autor (Chefredaktor);
Peter Renn
Typograf (Gestaltung & Produktion);
Gaby Bucher,
Präsidentin der Kulturkommission;
Erika Preisig-Studach,
Leiterin Gemeindebibliothek;
Rosmarie Nüesch-Gautschi,
Denkmalpflegerin/
Leiterin Grubenmann-Sammlung;
Brigitte Tobler-Brander
Lehrerin;
Georges Winkelmann
Stationsbeamter/VV Teufen;
Andreas Heller
Redaktor «NZZ-Folio»;
Wilfried Schnetzler
Leiter Musikschule Mittelland.

Redaktionelle Beiträge sowie Leserinnen- und Leserbriefe können ab sofort eingesandt werden an «Die neue Teufner Dorfzeitung», Postfach 152, 9053 Teufen.

Inserat-Aufträge sind bitte an Erika Preisig, Engelgasse 215, 9053 Teufen, zu richten.

Redaktions- und Inserateschluss ist jeweils zwei Wochen vor Erscheinen

am 15. des Monats. Die nächste Ausgabe erscheint anfangs Februar.

Für Heimweh-Teufnerinnen und Teufner bietet das Gemeindeblatt als Weihnachtsaktion ein *Geschenkabonnement* an: die ersten drei Ausgaben sind gratis, die übrigen Nummern für 1996 kosten 30 Franken.

(Bestellungen bitte an Kunz Druck AG, 9053 Teufen.)

Die Redaktionsmitglieder (von links): Peter Renn, Erika Preisig-Studach, Rosmarie Nüesch-Gautschi, Andreas Heller, Gaby Bucher, Wilfried Schnetzler, Gäbi Lutz, Brigitte Tobler-Brander und Georges Winkelmann.

Foto: Max Reinhard

Spiele für Kinder und Erwachsene

Im Zivilschutzkeller unter der Post wird eine Ludothek eröffnet.

Zahlreiche Spiel-
freudige fanden
sich zum ersten
Spielabend in der
neuen Ludothek.

Foto: GL

Dank der Initiative von acht Müttern sowie der finanziellen Unterstützung durch die Pro Juventute und privater Gönner wird im Januar 1996 in Teufen die erste Ludothek im Appenzeller Mittelland eröffnet. Kinder und Erwachsene können in einem Zivilschutzraum unter der Post Teufen jeden Mittwoch (14 bis 17 Uhr) und Freitag (17 bis 19 Uhr) Spiele und Spielsachen gegen eine kleine Gebühr ausleihen.

nen hoffen, die Ludothek nach der Startphase selbsttragend führen zu können. Bereits am diesjährigen «Tüüfner Frühlingsmärtli» wurde die Idee einer Ludothek erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die aufwendige Raumsuche wurde schliesslich durch das Entgegenkommen der Gemeinde Teufen belohnt, die einen Raum im Zivilschutzkeller unter der Post Teufen zur Verfügung stellte.

In der Folge waren die «Spielfrauen» intensiv mit dem Einkauf und Registrieren von altbekannten wie auch neuen Spielen beschäftigt. An einem Spielabend am 22. November bot sich allen Interessierten und Neugierigen Gelegenheit, sich in die Welt des Spielens vertiefen zu können.

Am 13. Januar 1996 ist Tag der offenen Türe. Die Woche darauf öffnet die Teufner Ludothek ihre Tore und lädt Kinder und Erwachsene ein, lustige und anspruchsvolle Spiele sowie Spielzeug jeder Art für die Zeit eines Monats auszuleihen. Der Mitgliederbeitrag pro Jahr und Familie beträgt 20 Franken; für jedes Spiel(zeug) wird eine bescheidene Gebühr erhoben.

*Kontaktadressen für finanzielle und spielerische Unterstützung:
Ursula Kengelbacher, Ebni 1,
Teufen, und Erika Sommer,
Büelstrasse 13, Niedereufen.*

Ludothek
Teufen

● UK / MZ

Der beherzten Initiative einiger Mütter ist es zu verdanken, dass sich spiel-
freudige Kinder und Erwachsene nicht mehr nach St. Gallen oder Appenzell orientieren müssen, wenn sie das Angebot einer Spielzeug-Ausleihe beanspruchen möchten.

Nach langwierigen Vorarbeiten wird die Idee einer eigenen Ludothek für Teufen Wirklichkeit. Ab Januar 1996 stehen in der von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten Spiele und Spielzeug für alle Altersstufen zum Ausleih bereit. Als finanzielle Starthilfe stellte die Pro Juventute einen namhaften Beitrag zur Verfügung. Verschiedene Gönner in der Gemeinde unterstützten das Projekt mit zusätzlichen Geldspenden. Mit zahlreichen Stunden lustvoller Freizeitarbeit ist es den acht «Ludothek-Frauen» zusammen mit engagierten Teufner Handwerkern gelungen, Licht und Farbe in den grauen Raum unter der Post hineinzubringen. Die Initiantin-

Sinn und Zweck einer Ludothek

In einer Ludothek können sich Kinder und Erwachsene Spiele und Spielsachen gegen eine bescheidene Gebühr ausleihen. Jung und alt wird damit die Gelegenheit geboten, mit gutem – und oft auch teurem – Spielzeug spielen zu können. Spielen ist für die gesunde Entwicklung des Kindes unerlässlich. Mädchen und Buben können durch die Auswahl von geeignetem Spielzeug gefördert und in ihren Fähigkeiten weiterentwickelt werden. Die Ludothek bietet die Möglichkeit, ein Spiel vor dem Kauf auszuprobieren und auf dessen Wert zu prüfen. Ein Spielzeug-Verleih fördert das Spiel als Freizeitgestaltung und bietet eine sinnvolle Alternative zum Fernsehen.

Die erste Ludothek wurde bereits 1934 in Los Angeles gegründet. Seither gibt es weltweit in rund 40 Ländern die verschiedensten Arten von Spielzeug-Verleihs. In der Schweiz existieren bislang rund 300 Ludotheken – in unserer Region sind jene von St. Gallen und Appenzell bekannt.

Während der Projektierungsphase für eine erste Ludothek im Appenzeller Mittelland hat die Pro Juventute verschiedene Möglichkeiten geprüft, einen Spielzeug-Verleih in Gais, Bühler oder Teufen anzubieten. Es zeigte sich immer deutlicher, dass es günstiger wäre, in jedem Dorf eine eigene, ortsansässige Ludothek einzurichten. Warum? Erfahrungen zeigen, dass die Ludotheken in der Nachbarschaft meistens nur von Kindern in Begleitung ihrer Eltern besucht werden. Kinder, deren Mütter oder Väter keine Zeit haben oder die Fahrt in ein Nachbardorf als zu aufwendig betrachten, kommen so kaum in den Genuss des Angebots eines Spielzeug-Verleihs. Oft sind es aber gerade diese Kinder, die einer gezielten Freizeitbeschäftigung bedürfen – und die auch leidenschaftlich gerne spielen würden.

Ganzheitliche Schülerbeurteilung

Lernbericht statt Noten: Schüler und Lehrkräfte äussern sich.

Die Landesschulkommission von Appenzell Ausserrhoden hat auf das Schuljahr 1995/96 für alle ersten, anschliessend 1996/97 für alle zweiten Klassen der Primarschule eine veränderte Form der Schülerbeurteilung beschlossen: Im Zentrum steht das einzelne Kind in seiner schulischen und persönlichen Entwicklung.

• BRIGITTE TOBLER-BRANDER

Lesen 5-6, Sprache mündlich 5, Sprache schriftlich 5, Schreiben 4-5, Rechnen 6, Zeichnen 4, Singen 5, Turnen 5-6, Betragen gut, Ordnung sehr gut – erinnern Sie sich noch an Ihr Zeugnis? Was bedeuteten diese Zahlen für Sie? Was bedeuten sie Ihnen heute? Vorne im Zeugnis stand die Erklärung: 6 bedeutet sehr gut, 5 gut, 4 genügend, 3 ungenügend, 2 schwach und 1 sehr schwach. Doch was heisst für ein Kind: Lesen gut bis sehr gut, Sprache gut usw.? Bei dieser Form der Beurteilung misst die Lehrperson die schulischen Leistungen eines Kindes mit einer Note. Die Noten resultieren aus Prüfungen, sind häufig mit Angst, Druck und Nöten verbunden. Wie notwendig sind sie? Lehrpersonen und Kinder vom Dorfschulhaus geben Auskunft.

Noten – Kenne ich nicht!

Noten? – «Kenne ich nicht!», sagen bereits heute viele Schülerinnen und Schüler der Unterstufe in Teufen; denn bereits vor der offiziellen Einführung wählten Lehrerinnen und Lehrer andere Formen zur Beurteilung des Lernprozesses, ersetzten die Notenzeugnisse durch Gespräche und Lernberichte.

«Eltern reagieren verschieden auf die neue Beurteilungsform, grösstenteils positiv, manchmal begeistert. Es gibt aber auch die Skeptiker, welche sich fragen, wie diese Qualifikation zu den Anforderungen der Gesellschaft und der Wirtschaft passt. Ich persönlich denke, dass ein Lernbericht bessere Rückschlüsse auf eine Entwicklung zulässt als Noten», fasst Lehrer René Kappeler seine Erfahrungen zusammen. Jeanette Krieg und Carmen Baumgartner unterrichten zurzeit eine erste Klasse und wurden in einem Fortbildungskurs auf die neue Aufgabe vor-

Individueller Lernbericht

Die veränderte, ganzheitliche Schülerbeurteilung setzt sich aus den Elementen Beurteilungsgespräch, Lernbericht und Schulbestätigung zusammen. Mindestens einmal pro Schuljahr treffen sich Kind, Eltern und Lehrperson zu einem gemeinsamen Gespräch. Spätestens vier Wochen nach dem Gespräch erhalten die Eltern in einer Kartonmappe einen Lernbericht, welcher neben der Beurteilung der Lehrperson auch eine Selbstbeurteilung des Kindes sowie gemeinsam vereinbarte Massnahmen enthält. Im Lernbericht festgehalten werden der individuelle Leistungsstand und Lernfortschritte in den einzelnen Fachbereichen, Arbeits- und Lernverhalten und Sozialverhalten. Wenn die Eltern es wünschen, können sie ergänzende Kommentare dazu machen. Am Ende des Schuljahres wird mit einer Schulbestätigung der Schulbesuch und die formelle Information schriftlich festgehalten.

bereitet. Sie haben «Werkzeuge» zur Beobachtung und Beurteilung der Schülerinnen und Schüler erhalten.

Verschiedenste Fragen helfen der Lehrperson bei der gezielten Beobachtung und Beurteilung der Kinder: Kann das Kind Begebenheiten in der richtigen Reihenfolge erzählen? Kann es Sätze lesen und deren Sinn erfassen? Kann es Rechnungen im Zahlenraum 1 bis 20 mit Zehnerübergang lösen? Kann es Geräusche wahrnehmen und genau unterscheiden? Baut es Kontakt zu anderen Kindern auf? Respektiert es die Ansprüche und die Eigenständigkeit der anderen? Ist es bereit, in der Klasse Verantwortung zu übernehmen?

Lässt es Kritik am eigenen Verhalten zu? Nimmt es Gegebenheiten und Veränderungen in der Umgebung wahr? Stellt es kritische Fragen? Entwickelt es Eigeninitiative bei gegebenem Freiraum?

Annina, 2. Klasse:

«Wozu man ein Zeugnis braucht, weiss ich nicht genau. Darin steht, was bei mir schon richtig ist und was ich noch verbessern kann. Auch haben wir noch nie eine Prüfung gehabt. Herr Kappeler sieht ja, wenn ich arbeite, ob ich etwas kann oder nicht. Ich kann gut malen

Die Zweitklässler Patricia, Mario und Annina nehmen Stellung.
Foto: GL

und schön schreiben, aber muss noch lernen, miteinander zu sein und weniger zu befehlen. Das haben wir am Elterngespräch mit Mami besprochen, und ich kann es jetzt schon viel besser», freut sich Annina.

Patricia, 2. Klasse:

«Ein Zeugnis? Mein Bruder hat eines und Mami und Papi glaub ich auch. Da stehen Zahlen drin, 6, 5 und so. Wann wir ein Zeugnis bekommen, weiss ich nicht. Dafür sind meine Eltern in die Schule gekommen, wir haben zusammen mit Herrn Kappeler meine Sachen angeschaut und geredet. Ich habe viel zugehört und fast nichts gesagt», erinnert sich Patricia.

Mario, 2. Klasse:

«Im Zeugnis steht, wie gut man in der Schule ist. Es ist ein Ordner mit verschiedenen Sachen, das weiss ich von der Schwester. Noten hat es auch drin, 5 bedeutet ein bisschen gut und ein bisschen schlecht. Mami und Papi müssen unterschreiben. Ich glaube, man braucht ein Zeugnis, wenn man einen Beruf lernen will. Wir haben noch keinen Ordner, und wenn wir ein Gespräch mit den Eltern haben, brauchen wir keine Noten, stimmt's?» meint Mario.

Finden mich meine Kunden?

Durch **Inserate oder Fettzeilen** im **Regionalen Telefonverzeichnis 1996/97**, das in alle Haushaltungen der Gemeinden Teufen, Bühler, Haslen und Stein verteilt wird, finden mich meine Kunden besser!

Wollen Sie Ihren Kunden diesen Service bieten?

Auskunft und Bestellungen bei
Kunz Druck+Co. AG, Postfach, 9053 Teufen
Tel. 071/33 24 33

PS. Die Normaleintragungen erscheinen Analog dem offiz. Telefonbuch der PTT.

**SAMEN
BLANKENHORN**
9053 Teufen
Speicherstrasse 7b
Telefon 071/33 15 03
Telefax 071/33 45 05

Ihr Garten-Fach-Geschäft Spitzensaatgut
Gartenbedarf - Tiernahrung
Rasenmäher-Center
Gartengeräte-Spezialwerkstatt

PAUL PREISIG AG

BAUUNTERNEHMUNG UND ING. BÜRO
9053 TEUFEN TEL. 071/33 25 43

- Schuhe für die ganze Familie
- Junge Mode, Bequem-Schuhe
- Sport-, Wander-, Bergschuhe
- Lederwaren und Schirme
- Reparatur-Service

SCHUHHAUS
bischof 9053 Teufen
071/33 16 71

Die Drogerie für
natürliche Heilmittel,
Kräuterspezialitäten
und Homöopathie

DROGERIE REFORM
wetzel
9053 TEUFEN
071/33 14 68

Gut bedient mit
Frischgemüse und Früchten,
auch **Geschenkskörbe**
für jeden Anlass

E. Benz-Schläpfer

Ein Einkauf am Wagen
jeden Tag von 9.15 bis 11.00 Uhr
beim Ochsen

Hauslieferdienst: 071/33 15 27

U. Stüssi
Bächlistrasse 5
Teufen
Tel. 33 22 35

Fusspflege – Kosmetik

metzgerei

Herbert Heis
9053 Teufen
Tel. 071/33 22 33

ochsen

1a Qualität In Fleisch und Wurst

**Ausführung sämtlicher Zimmerei- und
Bauschreinerarbeiten**

HEIERLI

ZIMMEREI * BAUSCHREINEREI
9053 Teufen Tel. 071/333040

Eine gesunde Kopfhaut ist die beste Voraussetzung für schönes Haar. Die neuen SP Präparate mit hochaktiven Wirkstoffen, die z.B. mit Liposomen gezielt an die Stelle der Ursache transportiert werden.

Neues Service-Angebot, das Ihren Coiffurebesuch zu einem besonderen Verwöhnerlebnis macht: Die spezielle SP Kopfmassage. Diese Kombination aus innovativen Massagetechniken und zwei speziell darauf abgestimmten Massage-Fluids sorgt für seelisches wie körperliches Wohlbefinden – als Entspannung pur.

COIFFURE MARLIES

Die gute Adresse für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder
Gesundes Haar und lange Freude an der Frisur

Ihr System Professional Coiffeur
Coiffure Marlies
Unterrain, 9053 Teufen, Tel. 33 12 58

Zwei Jahre 'SQUAT

JUGENDTREFF TEUFEN

Vor zwei Jahren wurde der Jugendtreff eröffnet.

Gut eingelebt im Obergeschoss der Turnhalle Dorf: aufgestellte Jugendtreff-Leitung.
Foto: GL

Im Herbst 1991 machte die Gruppe «pro tüufe» eine Umfrage über die Bedürfnisse der Jugendlichen in Teufen. Dabei stellte sich heraus, dass drei Viertel aller Befragten sich einen Treffpunkt wünschten. So bildeten einige Jugendliche eine Gruppe, die sich für einen Jugendtreff einsetzte. Es kam zu diversen Diskussionen und Leserbriefen.

• MICHÈLE ERNST

Im Frühling 1992 ersuchte die Jugendgruppe mit 136 Unterschriften von Schülerinnen und Schülern um Unterstützung des Gemeinderates. Im Mai 1992 wurde erstmals ein Filmnachmittag in der Hechtremise organisiert. Nach intensiven Vorbereitungen wurde der «Trägerverein Jugendtreff Teufen» mit 60 Mitgliedern gegründet. Er vertritt die Interessen des Jugendtreffs nach aussen und ist Vermittler zwischen der Jugendtreffleitung (JTL) und der Öffentlichkeit und den Behörden.

Während der JTL weiterhin einen Raum fehlte, organisierte sie eine Disco in der Klötzlihalle Landhaus und einen «Brötliobig» auf der Frölichsegg. Im August 1992 schlug der Gemeinderat das Obergeschoss Turnhalle Dorf als idealen Jugendtreff-Raum vor. Es kam zu einer Orientierungsversammlung wobei die Anwohner kontaktiert wur-

den. Als alles geklärt war, bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von 100'000 Franken für den Raumbau. Die Jugendlichen waren voller Vorfreude und Ideen. Als ein Referendum gegen den Kredit ergriffen wurde, waren alle ziemlich enttäuscht. Doch die Hoffnung wurde nicht aufgegeben: Die Jugendlichen organisierten ein Konzert in der Hechtremise mit drei regionalen Bands und bauten Schneeskulpturen im Dorf. Am 2. Mai 1993 war es endlich soweit; die Abstimmung über den Kredit wurde von der Gemeinde angenommen.

Nun stand uns nichts mehr im Wege. Innerhalb von drei Monaten wurde das Obergeschoss der Turnhalle Dorf durch Handwerker und Jugendliche umgebaut und eingerichtet. Am 27. November 1993 war es endlich soweit: Der Jugendtreff Teufen konnte eröffnet werden!

Grundstrategie, Absichten, Ideen...

«Unser Ziel ist es, den Jugendlichen einen Treffpunkt in der Umgebung zu bieten», erklärt «Jugendtreff»-Leitungsmitglied Annette Niederer. Die Räumlichkeiten können je nach Interesse genutzt werden. «Wir stellen den Benützern verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten wie Billard, Tschüttelikasten, diverse Spiele und Lektüren zur Verfügung, die alle – ausser Billard – gratis sind». Der Jugendtreff soll ein Ort sein, der nicht zum Konsum verpflichtet – trotzdem können Getränke und Snacks bezogen werden.

Idee der «Jugendtreff»-Leitung ist es, dass die Besucher die vorhandenen Angebote mit eigenen Anregungen erweitern. «Doch leider schätzen die Jugendlichen unsere Bemühungen, einen Raum mit angenehmer und ungezwungener Stimmung zu ermöglichen, zu wenig, weil sie dieses Angebot als selbstverständlich betrachten», bedauert Annette Niederer.

Nächste Veranstaltung des «Jugendtreff»: House-Party am 16. Dezember mit den DJ's Alexi Alexis und Partner.

Den Säntis vor Augen

Von 1865 bis 1969 erschien in Teufen das Volksblatt «Säntis».

Es gab eine Zeit, da hatten Generationen in Teufen den Säntis gleich zweimal vor Augen: bei Klarsicht das steinerne Haupt des Alpsteins und überdies, am Anfang sowie am Ende der Woche, als Papier aus der hiesigen Druckerei, das «Volksblatt des Kantons Appenzell und Umgebung, Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Teufen» unter dem Zeitungstitel «Säntis».

Im Gremm 16 begann Sonderegger seine berühmten Leitartikel für den «Säntis» zu schreiben.

Foto: GL

● PETER WEGELIN

Der «Säntis» erschien von 1865 bis 1969, über ein Jahrhundert lang, zweimal, zeitweise dreimal, in der Woche mit vier oder mehr Seiten. Noch heute dient auf ähnliche Weise das «Anzeigblatt» den oberen Rotbachgemeinden Gais und Bühler, und während über neun Jahrzehnten hielten sich in Trogen und Speicher die Haushaltungen ihre «Appenzeller-Landes-Zeitung». Allein im Raum des Ausserrhoder Mittellandes haben einst drei verschiedene Zeitungen zweimal wöchentlich ihre Lesergemeinde mit den Nachrichten von nah und fern versorgt.

Abgesehen von der «Appenzeller Zeitung» hat in der bewegten Ausserrhoder Presselandschaft kein Organ die Lebensdauer des «Säntis» erreicht. Redaktion, Druckerei und Spedition, anfänglich im heutigen Restaurant «Traube», später im Bächli, dann an der Engulgasse, befanden sich seit dem Ersten Weltkrieg in der Ebni, im Haus Nummer 6 südlich vom Bahnhof, und ab 1954 im alten «Hecht». Hier wie dort haben die Druckerei-Inhaber Heinrich Stadelmann, dann Paul und später René Kunz jeweils selbst die Redaktion der Zeitung besorgt, Auslandteil, Inlandteil, Lokalteil. Mit Buchbespre-

chungen, Frauenseite und weiteren Sparten hat sich das Blatt bemüht, in manchem Haushalt den Dienst der einzigen Zeitung zu versehen. Leitartikler und Ortskorrespondenten prägten den Stil des «Säntis». Unter diesen wird Sekundarlehrer Walter Schneider, später mit Umsicht und Konstanz für das «Teufner Mosaik» in der «Appenzeller Zeitung» besorgt, zusammen mit seinem Vorgänger, Lehrer Hans Sonderegger, sowie Hans Koller, Regierungsrat, älteren Teufner Leserinnen und Lesern noch in guter Erinnerung sein.

Das «Weltblatt von Teufen»

Auf ihrem Höhepunkt stand die Zeitung wohl zwischen 1925 und 1935. Damals hatte Verleger Stadelmann einen Leitartikler für das Blatt gewonnen, der den «Säntis» in aller Mund brachte, weil er viele neue Leser begeisterte und ebensoviele erzürnte: man wollte oder musste zum «Säntis» greifen.

Am 21. Juni 1935 galt eine volle Titelseite dem «Willkomm zum Appenzellischen Kantonal-Turnfest in Teufen», kraftvoll und gelenkig geschrieben, tüchtigen Turnern gemäss. Der flotte Gruss war unterzeichnet vom Ausserrhoder Ständerat Dr. H. K. Son-

deregger, identisch mit dem beklatschten und begeiferten Leitartikler «Dr. S.». Mit leisem Sarkasmus erwähnt denn auch der Turnergross den «Säntis» selber, «das manchmal fast berühmte Weltblatt von Teufen».

Bereits im März hatte der Verleger sich veranlasst gesehen, in der Zeitung seine Abonnenten zur Abstimmung aufzufordern, ob Sonderegger Leitartikler bleiben solle. Er wurde bestätigt. Allein, im Herbst 1935 schickten die Ausserrhoder an seiner Stelle Landammann Walter Ackermann in den Ständerat. Noch stimmten 70 % der Teufner Wähler für Sonderegger wie anderthalb Jahre zuvor. Damals war es ihm gelungen, den vakanten Ausserrhoder Sitz des zum Bundesrat gewählten Johannes Baumann zu gewinnen. Ende 1935 quitierte der Leitartikler auch seinen Dienst beim «Säntis». Sienetwegen war der Verleger bei Geschäftsleuten unter Druck geraten; und das Teufner Blatt lebte stärker von seinen Inserenten als von seinen Lesern.

HaKa, wie Freund und Feind den populären Schreiber nach den Initialen seines Vornamens nannten, publizierte

ab 1936 die eigene Zeitung in seinem Heimatdorf Heiden: «Der Demokrat» wurde dem 45jährigen zur eigentlichen Kanzel, um sich weiterhin als glühender Prediger für die Freigeldlehre einzusetzen. Sie war dem einstigen Pfarrer und nachmaligen Advokaten früh schon erschienen als Ausweg aus Krise und Klassenkampf, als der dritte Weg zwischen Marxismus und Kapitalismus. Im Einsatz dafür hatte er sich, nicht zuletzt gerade mit der ausserordentlichen Macht seines Wortes, auch viele unterschiedene Feinde geschaffen und seine Kräfte vorzeitig aufgebraucht.

Der Teufner Schriftsetzer Max Brändle, Lehrling beim Buchdrucker Stadelmann Mitte der dreissiger Jahre, weiss noch heute begeistert vom unbequemen H.K. Sonderegger zu berichten, wie er etwa am Erscheinungstag des «Säntis» noch am Morgen von Heiden herangefahren sei, sich an die Schreibmaschine gesetzt und gewissermassen «in freier Rede» die für ihn ausgesparten Zeitungsspalten gefüllt habe: spontan, frisch, mitreissend sei am selben Mittag der Text von «Dr. S.» vor den Augen der Leser gestanden.

Nicht nur in Teufen. Anzeigen im Blatt nennen dessen auswärtige Bezugsstellen, darunter «Zürich: Kiosk am Heimplatz». In der späteren Festnummer zum 100. Geburtstag des Blattes machen Zuschriften deutlich, wie im Blick auf den «Säntis» in fernen Kontinenten die Heimat gegenwärtig wird, wie die Lokalzeitung gerade draussen in der Welt ihren dankbaren Leser findet, der in jeder Spalte schier seinem Jugenddorf wieder begegnet und im Anzeigenteil «den gleichen Blut- und Leberwurst-Inserten».

Dialog im Dorf

Buchdrucker René Kunz, der letzte Verleger des «Säntis», bevor auch dieser, zusammen mit dem «Appenzeller Anzeiger», in einer grösseren Zeitung aufging, erinnert sich: Er sei manchmal im Dorf aufgrund der Lokalzeitung ins Gespräch gezogen und gelegentlich «ausgefötzelt» worden. Der «Säntis» ist auch lange nach H.K. Sonderegger ein geistiger Fechtboden Teufens geblieben. In mancher Leserspalte (und nicht nur zur Fasnachtszeit im «Kalbersäntis») sind trübe Worte gewechselt wor-

den. Seine Meinung unter Dorfbewohnern schriftlich so vorbringen, dass sie ankommt, dass sie auch trifft, nicht nur grob zuschlägt, ist eine Gepflogenheit, wozu die Lokalzeitung uns verhelfen mag.

Mit Blick auf den «Säntis» hat sich unter der Bevölkerung manches Gespräch ergeben, das der gemeinsamen Sache förderlich war. Die Dorfanliegen aus dem «Säntis» und nicht nur Show-Sendungen in der Television vom Vorabend boten Gesprächsthema in nachbärlischen Begegnungen.

Auf diesem Heidelberg-Zylinder-Automaten der Kunz Druck AG wurde der letzte «Säntis» gedruckt.
Foto: GL

Die Lokalzeitung

«Die Lokalpresse hatte überhaupt den Vorteil, dass man hier viel unbeschwerter schreiben konnte, weil man wegen des beschränkten Wirkungskreises nicht bei jeder frechen Behauptung behaftet wurde. Man konnte im Zeitalter Bismarcks am Anfang eines Leitartikels ohne weiteres schreiben: 'Es ist bekanntlich noch nie ein Deutscher an Bescheidenheit gestorben.' Diese Freiheit hat manchen Politiker gelockt, sich an einer kleinen Zeitung zu Gegenwartsfragen auf so persönliche Art zu äussern, wie es in einer grossen, der Kritik stärker unterworfenen Presse nicht möglich war. Diese Bemerkung gilt freilich nicht für jene Leute, die den so wichtigen Lokalteil bearbeiteten, hier hatten sie oft einen schweren Kampf gegen Empfindlichkeit und Borniertheit von Korrespondenten und Lesern zu bestehen. Und dennoch war gerade diese Aufgabe wichtig: Für die Erhaltung eines Gemeinschaftsgefühls im Dorf und seiner Umgebung war es notwendig, über Vereinsnänsse zu berichten, verdiente Mitbürger zu würdigen, Kranzschützen zu erwähnen, Einsendern, denen ein Dorfproblem am Herzen lag, einen Sprechsaal zu öffnen, einen überschaubaren Insertenteil zu bieten und damit den wirtschaftlichen Bedürfnissen zu dienen.»

Walter Schläpfer in der «Pressegeschichte des Kantons Appenzel» über die Dorfzeitung. (Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, 1978.)

Im ehemaligen Gasthaus «Hecht» wurde der «Säntis» in seinen letzten Jahren gedruckt.

Foto: Archiv

Wir danken herzlich!
für Ihren Besuch am Teufner Weihnachts-Markt 1995

Ihre Teufner TWM – Detaillisten!

Das besondere Weihnachtsgeschenk!

Live-Aufnahme
des Oratoriums «Saul»
von G.F. Händel

Es musizieren die
Bach-Kantorei,
Vokalsolisten und das
Ensemble ad Fontes
Leitung: Wilfried Schnetzler

Exklusiv erhältlich in der
Gemeindebibliothek
Teufen (2 CD's: Fr. 50.--)

Hier muss Ihr Geld arbeiten.

 Appenzell-Ausserrhodische
Kantonalbank

Bei Autounfall- und Carrosserie-Reparaturen

Ihres Fahrzeugs, lohnt sich der
direkte Weg zum Fachmann.

Landhaus Ebni, 9053 Teufen
Telefon 071/33 30 77

**Autospenglerei
Bruno Schüpfer**

famos

farbe
mode
stil

Margreth Zahner
Schulhausstr. 6
9052 Niederteufen
Tel. / Fax 33 27 78

Farbe-, Mode-, Stilberatung. Visagistin

Stardecor - Restenladen

Bastelstoffe, Vorhangstoffe,
Stoffresten aller Art finden Sie im
neueröffneten Restenladen an der
Zeughausstrasse 13 in Teufen

Geöffnet:
Montag, Mittwoch
und Freitag von
13.30 bis 17.00 Uhr

stardecor ag

Heimtextilien

Zeughausstrasse 11 - 9053 Teufen - Tel. 33 39 66 - Fax 33 39 60

Sie sueched's?

Mer händ's!

die ganze Kollektion!
Mer zeiged's gärn...

B R I L L E H U S

Erfreuliches Interesse der Bevölkerung

Umfrage der evang. Kirchgemeinde Teufen zur Pfarrwahl.

Am 19. März hat die Kirchgemeindeversammlung der evang. Kirchgemeinde Teufen beschlossen, der Kirchenvorsteherschaft die Bildung einer Pfarrwahlkommission zu übertragen, um die Nachfolge der beiden per Ende Juli wegziehenden Pfarrer Fabian und Lerch zu regeln. Die Kirchenvorsteherschaft zog in der Folge fünf zusätzliche Gemeindeglieder bei. Die so konstituierte Pfarrwahlkommission (vergleiche Kästchen) nahm Ende April ihre Arbeit auf.

PFARRWAHLKOMMISSION

Um ihr Vorgehen auf eine breite Basis stellen zu können, entschloss sich die Pfarrwahlkommission, parallel zur laufenden Pfarrwahlvorbereitung die Meinungen und Bedürfnisse der Gemeinde zu folgenden Themen zu erfragen:

- Anforderungen an die kirchlichen Mitarbeiter
- Aufteilung der Gemeindegliederarbeit
- Erwartungen an die Kirche (z.B. Angebote, Hausbesuche, usw.)
- Wünsche an die Gestaltung der Gottesdienste (Liturgie, Musik, Abendmahl)
- Allgemeines Verhältnis und Wohlbefinden innerhalb der Kirchgemeinde.

Im Juni gelangte die Kommission mit einem ausgedehnten Fragebogen an die etwa 2'300 stimmberechtigten Gemeindeglieder der evang. Kirchgemeinde Teufen.

Ziel der Umfrage

Die Auswertung der Fragebogen sollte:

- Entscheidungshilfen für die Pfarrwahlvorbereitung sammeln
- die Verantwortung für das zukünftige Gemeindeleben auf möglichst viele Menschen verteilen
- aufzeigen, dass unter dem Dach der Landeskirche für viele Meinungen Platz ist
- daran erinnern, dass die Kirche das ist, was die Mitglieder aus ihr machen
- aussagekräftige Daten bereitstellen als Grundlage für die weitere Arbeit in der Gemeinde
- die ganze Gemeinde in den gegenwärtigen Prozess mit einbeziehen.

Erfreuliche Ergebnisse

Zur grossen Freude der Kommission sind gut 600 Fragebogen (also mehr als ein Viertel!) ausgefüllt zurückgekommen. Für diese aussergewöhnlich hohe Beteiligung sei nochmals allen herzlich gedankt.

Trotz des hohen Rücklaufs ist sich die Pfarrwahlkommission bewusst, dass etwa 75% der Gemeindeglieder sich nicht geäussert haben.

Was kann der Fragebogen nützen?

Die Aussagen bilden eine wertvolle Hilfestellung bei der Vorbereitung der bevorstehenden Pfarrwahl. Ein Beispiel: Grundsätzliche menschliche Eigenschaften wie Unkompliziertheit, Kontaktfreudigkeit, Toleranz usw. sind für eine Mehrheit wichtiger als z.B. ein

Hochschulabschluss oder theologische Brillanz (vergleiche die untenstehende Grafik). Für die bisherigen und die neuen kirchlichen Mitarbeiter (Pfarrerinnen und Pfarrer, die Kirchenvorsteherschaft usw.) sind die Fragebogenergebnisse eine wichtige Grundlage für ihre zukünftige Arbeit. Aktuelle Themen und Wünsche aus der Gemeinde sollen im Laufe der Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten aufgegriffen und umgesetzt werden. Ein kleines Beispiel zum Thema Gottesdienstgestaltung: Ohne den traditionellen Gottesdienst am Sonntagmorgen in Frage zu stellen, könnten z.B. unter der Woche auch neuere Gottesdienstformen angeboten werden.

Pfarrwahlkommission

Die Kommission setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Ursula Burch, Vreni Giger, Evi Ickert, Erwin Keller, Irene Moesch, Hermina Rohner, Arthur Schläpfer, Wilfried Schnetzler, Annemarie Tobler, Margrit Walser und Hansjörg Zürcher.

Einen ausführlichen Bericht über die Auswertung der Umfrage erhalten Sie unter folgender Adresse: Frau Vreni Giger, Präsidentin der Kivo, Unterbach, 9053 Teufen. Die Berichte liegen auch in der evang. Kirche auf.

Wie sich das Teufner Kirchenvolk seinen neuen Pfarrer oder seine Pfarrerin vorstellt. Grafik: WS/PR

Johann Sebastian Bach

Kantaten

Jubiläumskonzert 10 Jahre Bach-Kantorei

Samstag, 6. Januar 1996, 20 Uhr

Teufen (Grubenmannkirche)

Sonntag, 7. Januar 1996, 17 Uhr

St. Gallen (Kirche St. Laurenzen)

Dorothea Frey, Sopran
Elisabeth Bachmann, Alt
Peter Sigrist, Tenor
Wolf Matthias Friedrich, Bariton
Ensemble ad Fontes
(mit historischen Instrumenten)
Bach-Kantorei Appenzeller Mittelland
Leitung: Wilfried Schnetzler

Vorverkauf:

Bis 15.12.:

Telefonisch, (071)33 19 83

werktags 18-20h (Moesch)

Ab 18.12.:

Gemeindebibliothek Teufen (33 24 43)

Musik Hug, St. Gallen (22 43 53)

Abendkasse

Wir freuen uns, Ihre Bauprobleme jeglicher Art gestalterisch und organisatorisch lösen zu dürfen.

HANNES THURNHERR ARCHITEKT VSI SWB

Hauptstrasse 39 9053 Teufen Telefon 071 33 34 26

Wir suchen in Teufen AR

eine aufmerksame, zuverlässige

Mitarbeiterin für einen

kleinen Nebenjob

in Heimarbeit

ca. 2-3 Std. pro Woche

COSYhome

Wohnungsagentur

Poststrasse 2

9001 St. Gallen

Tel. 071 28 88 88

Fax 071 28 89 89

fotoladen fotoatelier fotogarten

fotopeter

Inhaberin

Silvia Mauderli

Dorf 15/16
9053 Teufen

Tel. 071 33 27 65
Fax 071 33 28 32

Die Zeit vergeht –
das Bild bleibt

GEMEINDE TEUFEN

Bei Brand- und Elementarereignissen in der Gemeinde, aber auch bei anderweitiger Gefährdung von Leben und Eigentum wird die

Feuerwehr

aufgeboten und eingesetzt. Wenn auch Du zu den zwischen 20 bis etwa 35 Jahre alten Männern gehörst, welche aktiv dabei sein wollen (statt Ersatzabgabe zu zahlen), so melde Dich am

**Montag, den 8. Januar 1996
um 19.00 Uhr**

im Feuerwehrhaus-Depot Landhausstrasse zur Information über die Feuerwehr Teufen und anschliessender Rekrutierung.

Feuerwehrkommando Teufen

STILECHT

Qualitäts-Fenster nach
Mass für originalgetreue
Renovationen.

Schmid Fenster

9053 Teufen 9000 St. Gallen
Tel. 071 / 33 38 33 Tel. 071 / 23 88 87

«Das Schönste in Teufen sind die Teufner»

Yvonne Kunz, Weinhändlerin, Weinkabinett Teufen.

Ihr Traum vom Glück?

Ein finanziell abgesichertes Leben in Zweisamkeit mit meinem Mann Erich. Dazu Gesundheit.

Wofür geben Sie viel Geld aus?

Für mein neues Hobby - BodyFlying.

Was sammeln Sie?

Kochbücher.

Mit wem möchten Sie nie im Lift steckenbleiben?

Mit Udo Jürgens.

Was würden Sie auf die berühmte einsame Insel mitnehmen?

Meinen Mann Erich.

Haben Sie schon einmal gestohlen?

Nicht dass ich wüsste!

Was mögen Sie besonders an sich?

Dass ich eigentlich nie schlechte Laune habe.

Was kritisieren andere an Ihnen?

Dass ich bisweilen recht hartnäckig sein kann. Ich möchte den Dingen immer auf den Grund gehen.

Was würden Sie nie im Leben essen?

Welsh Rarebit - ein englisches Dessert aus Schmelzkäse und Ale Bier. Ganz widerlich!

Was tragen Sie im Bett?

Unterwäsche...

Was liegt auf Ihrem Nachttisch?

Oh, ich habe noch gar kein Nachttischchen!

Was wollten Sie schon immer gerne wissen?

Mehr über Medizin, über den Organismus des Menschen allgemein.

Ihr Motto?

Jeden das Seine machen lassen.

Die Fragen stellte
Andreas Heller.

Was ist schöner als Weintrinken?
Essen und Weintrinken, die Kombination von beidem.

Was gefällt Ihnen hier am besten?
Die Leute.

Und was nicht so sehr?
Eigentlich habe ich gar nichts auszusetzen. Ich finde es ganz einfach schön hier.

Wie entspannen Sie sich?
Mit Musik und Tieren. Indem ich etwa die Katze kraule, die uns ab und zu besuchen kommt.

Rezept des Monats

Lammrückenfilet an Madeirasauce

ANDREAS HELLER

Wer eine gute Küche pflegt, richtet sich nach dem saisonalen Angebot. Der Wechsel der Jahreszeiten ist es noch immer, der bestimmen soll, was unserem Gaumen schmeicheln darf, und so hat jeder Monat ein Gericht, das uns jetzt gerade besonders schmeckt. Was es zum Beispiel sei - das verrät uns jeden Monat ein Teufner Wirt mit einem persönlichen Rezept.

Den Anfang macht Niklaus Dörig vom Restaurant Waldegg; zum Festmahl (oder zur Einstimmung darauf) schlägt er ein kräftiges Fleischgericht mit verführerischer Sauce vor: Lammrückenfilets an einer Sauce, deren Basis der süss-schwere Wein von der Sonneninsel Madeira ist. Wem wird es da nicht warm ums Herz?

Zubereitung: Backofen auf 75 Grad erhitzen. Filets mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen und in Bratbutter scharf anbraten. Die Hitze reduzieren. Filets mit Senf bestreichen und mit den Kräutern einreiben. Auf eine vorgewärmte Platte geben und im Ofen bei 75 Grad $\frac{3}{4}$ bis 1 Stunde garen.

Bratensatz mit Madeira löschen, die Hälfte des Rotweins und den Zitronensaft begeben und einkochen. Den Zucker caramolisieren. Butter (1) begeben, aufschäumen und mit restlichem Rotwein ablöschen. Den Knobli begeben, zugedeckt weich dünsten.

Vor dem Servieren die Sauce nochmals aufkochen, den Saucenrahm und die Butter (2) sowie die glasierten Knoblizehen begeben. Kurz aufkochen und abschmecken.

Zutaten (für 4 Personen)

2-3 Lammrücken-Filets
Salz, schwarzer Pfeffer
2 El Senf
4 El gemischte Kräuter

Für die Sauce:

3 dl Madeira
3 dl Rotwein
1 Tl Zitronensaft
2 Knoblizehen
1 El Zucker
20 g Butter (1)
2 El Vollrahm
60 g Butter (2)

Niklaus Dörig,
Höhenrestaurant
Waldegg.
Foto: GL

OPEL

DER NEUE

Dorfgarage J. Künzli

Gewerbezone Wies 26
9042 Speicher

Telefon 071 94 42 28
Telefax 071 94 44 55

OPEL-VERTRETUNG
App. Mittelland

steht bei Ihrem OPEL-Händler zur Probefahrt bereit !

Speiserestaurant
Hotel
Ochsen
CH-9053 Teufen AR
Telefon 071/33 21 88

Martina Marty
Urs Künzler

Bis 9. Dezember Heidschnuckenspezialitäten
26. Dezember geöffnet
31. Dezember GALA-MENU

HOLZBAU JAKOB REIFLER TEUFEN

Zimmerei	Treppenbau
Innenausbau	Isolationen
Renovationen	Tel. 33 15 18

HOLZBAU JAKOB REIFLER TEUFEN

Suhner
Comestibles

9052 Niederteufen
Hauslieferdienst: Tel. 071/33 11 96

Ihr Spezialgeschäft
für Fruchtkörbe, Käseplatten
und hausgemachte Fonduemischungen

Frisch, fein, aktuell ...
und in Ihrer Nähe !

Pension
Alpenheim

Einmaliges Angebot
bis Ende Januar 1996

Schenken Sie Freunden, Verwandten oder
Heimwehteuern eine **Woche Ferien.**

50 % Jubiläums-Rabatt

Familie Bosshard-Graf
Gremmstrasse 14
CH-9053 Teufen AR
☎ 071/33 12 24

zum
WINKELSTEIN
Speise-Restaurant

Feiern Sie Ihre Festtage bei uns, und lassen Sie
das Jahr gemütlich ausklingen. Silvester-Gala-Menu.

Reservieren Sie Ihren Platz frühzeitig.
Wir erwarten Sie gerne im Restaurant oder im Cheminée-Stübli.
Markus Strässle und Lina Domenig
Weihnachts- und Neujahrs-Feiertage durchgehend geöffnet.

Lustmühle, Telefon 071/33 10 67

Speiserestaurant

Ilge
Teufen

Unser gemütliches Sali
mit 50 Plätzen
reservieren wir Ihnen
gerne für Vereins-
und Familienanlässe.

M. u. A. Gmünder-Dörig
Dorfplatz 2, 9053 Teufen
Telefon 071 / 33 13 60

Donnerstags und Freitag
bis 17.00 Uhr geschlossen

«Blume» in neuer Blüte

Ein kreatives Team betreut das Restaurant beim Bahnhof.

Die in Teufen aufgewachsene Marion Schmidgall und ihr Partner Cornel Mäder, freuen sich, die Gäste in der «Blume» verwöhnen zu dürfen.

Foto: GL

● GÄBI LUTZ

Die «Blume» in Teufen ist wieder offen: Mitte November haben Marion Schmidgall und Cornel Mäder die Leitung des traditionsreichen Restaurants «zur Blume» übernommen. Die in Teufen aufgewachsene, gelernte Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin und der

bekanntere Berufskoch haben zuvor das Restaurant Franziskaner in der St. Galler Innenstadt geführt. Nun freuen sie sich, ihre Gäste in Teufen verwöhnen zu dürfen.

«Es soll ein Restaurant für alle werden», erklärte das neue Pächterpaar anlässlich der Eröffnung. Einheimische

und Pensionäre seien ebenso willkommen wie Ausflügler und Wanderer. Die kleinen, intimen Räume eignen sich überdies vortrefflich für persönliche Familien- und Freundestreffen.

Marion Schmidgall und Cornel Mäder offerieren täglich – ausser Montag und Dienstag (geschlossen) – saisonal und regional wohldurchdachte Menus (auch mittags), die von Schweizer und ausländischen Flaschenweinen begleitet werden.

Von der Portion Appenzeller Käse bis zum anspruchsvollen 5-Gang-Gourmet-Menu bietet die Frischproduktküche eine breite Palette kulinarischer Köstlichkeiten an. Monatlich wird je ein ausgesuchter Rot- und Weisswein im Offenausschank präsentiert.

Das Gasthaus «zur Blume» bleibt somit auch 280 Jahre nach deren erstmaligen urkundlichen Erwähnung Anno 1715 ein gediegener Rahmen für gemütliche, gepflegte Gastlichkeit.

Neues Team im «Schützengarten»

«Zu Gast bei Freunden» ist das Motto des neuen Pächter-Ehepaars.

● GÄBI LUTZ

Frischer Wind auch im «Schützengarten»: Nach zweiwöchigen Renovationsarbeiten ist die beliebte Teufner Gaststätte Mitte November durch Irene und Christian Guler-Pelican neu eröffnet worden.

Das aus dem Bündnerland stammende Ehepaar löst Helen und Alfred Krüsi ab, die den «Schützengarten» während gut sieben Jahren erfolgreich geführt haben. Frau Guler hat bereits während fünf Jahren ein kleines Restaurant im Jura geführt, bevor sie die neue Aufgabe in Teufen übernommen hat; ihr Mann geht einer anderen beruflichen Tätigkeit nach, wird aber im Hintergrund auch für das Wohl der Gäste besorgt sein.

«Zu Gast bei Freunden» ist das Motto des neuen Pächter-Ehepaars. «Unsere Gäste sollen unsere Kollegen und Freunde sein», wünscht sich Christian Guler. Der «Appenzeller Stil» im «Schützengarten» soll beibehalten wer-

Irene und Christian Guler-Pelican sind seit Mitte November für das Wohl der Gäste im «Schützengarten» besorgt.

Foto: GL

den. Dies äussert sich nicht zuletzt in der Speise- und Getränkekarte.

Neben Gästen aus allen Schichten seien vor allem die Vereine willkommen. Für Vereins- und Familienanlässe steht der 80 Plätze fassende Saal im Obergeschoss zur Verfügung. Im Restaurant und im angegliederten Speisesäli können je 25 Gäste betreut werden.

«Hirschen» im März wieder offen

Seit dem Hinschied von «Hildy» Sonderegger im August dieses Jahres ist der «Hirschen» in Teufen leider geschlossen.

Wie wir kurz vor Redaktionsschluss in Erfahrung bringen konnten, wird das gemütliche Gasthaus voraussichtlich anfangs März 1996 mit einem neuen Pächterpaar wiedereröffnet. Wir bleiben dran.

Ihre persönlichen Mehr-als-nur-Versicherer.

ZÜRICH
VERSICHERUNGEN

Hauptagentur Teufen, Adrian Künzli

Hauptstr. 53, 9053 Teufen, Tel. 071/332 332, Fax 071/33 49 33

Thomas Zellweger: Teufen, Niederteufen, Lustmühle
Adrian Künzli: Speicher, Speicherschwendi, Trogen

KOLLER
ELEKTRO-ANLAGEN

J. KOLLER
EBNI 7
9053 TEUFEN
TEL. 071/33 29 90

ERNST METTLER
9053 TEUFEN
TEL. 071/33 15 48

Fensterfabrikation und Glaserei

Herstellung von
Holzfenstern in
Einfach-, Doppel- und
Isolierverglasung

NEU:
Appenzeller
Sprossenfenster
3fach verglast

Kurt Keller AG
Bedachungen

Inhaber: Hans Schiess-Streule
9053 Teufen · Telefon 071/33 21 22

- ◆ Steil- und Flachdächer
- ◆ Fassaden
- ◆ Gerüste
- ◆ Isolationen

Wir wünschen
allen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr

früh
Teufen / Büler an die Gesundheit
denken

Weihnachts-
Geschenke
aller Art
in
Ihrer Dorf-Drogerie

Teufen 33 37 67 / Bühler 93 18 36

Der neue Peugeot 406.

Sicherheit und Fahrvergnügen in einem. Je nach Ausführung mit Fahrer- und Beifahrer-
Airbag, Padding-System, Anti-Submarining-Sitzen, ultraschneller 3. Dioden-Bremsteuchte,
Regensensor sowie einer neuentwickelten, wegweisenden
Mehrlenker-Fahrradachse für eine unübertroffene Fahrkultur.

406
PEUGEOT

ROTBACH - GARAGE
DREXEL AG

Landhausstrasse 9053 Teufen
Telefon 071 / 33 34 35 Telefax 071 / 33 34 39

An Weihnachten denken
Studibus Reisegutscheine schenken

STUDI **BUS**
50 - 100 - 200

Teufen, Bühlerstrasse, 071-33 70 75
Amriswil, Freiestrasse 20a, 071-68 63 33

E. + J. RECHSTEINER

9053 Teufen
Bühlerstrasse 714
Telefon 071/33 23 72

- Innendekorationen
- Vorhänge
- Polstermöbel
- Betten
- Bettwaren

Prüfungserfolg

Hauswart Kurt Bleiker mit eidg. Fachausweis

Mitte Oktober hat der für das Gemeindehaus und das Schulhaus Dorf zuständige Hauswart Kurt Bleiker die zweijährige, berufsbegleitende Ausbildung als «Hauswart mit eidgenössischem Fachausweis» erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren zum Abschluss der Schule und zum neu erworbenen Biga-Ausweis. *Gk*

Kultur

Konzert der Bach-Kantorei

Seit 10 Jahren ist die Bach-Kantorei im kulturellen Teufner Leben ein fester Bestandteil. Im April 1985 begann sie ihre Proben mit dem Ziel, im Dezember des damaligen Bach-Jahrs einen Beitrag zum Gedenkjahr und dem internationalen Jahr der Musik zu leisten. Der Erfolg war überwältigend. Soviele Besucher wie beim Konzert mit den ersten drei Teilen des Weihnachtsoratoriums am 8. Dezember 1985 hat die Grubenmannkirche in Teufen nicht oft gesehen.

Seither sind die Konzerte der Bach-Kantorei zu einer festen Tradition geworden. Dass dabei dem Schaffen Johann Sebastian Bachs ein gewisses Schwergewicht zukommt, lässt schon der Name der Kantorei wissen, doch haben die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Wilfried Schnetzer auch Werke anderer Komponisten aus ganz verschiedenen Epochen aufgeführt.

Das Jubiläumskonzert am 6. und 7. Januar 1996 ist jedoch ganz dem Namenspatron Bach gewidmet. Es stellt sein wichtiges Kantatenwerk in den Mittelpunkt. Zusammen mit vier namhaften Vokalsolisten und dem Ensemble ad Fonte, gestaltet der Chor ein Programm, dessen Idee bei Bach selbst entlehnt wurde: «Soli Deo Gloria», mit den drei Buchstaben SDG hat der Meister seine Handschriften beschlossen. Für die Bach-Kantorei ein Motto, das nicht nur im Jubiläumskonzert mit dem Titel «Ehre sei dir, Gott, gesungen» gelten soll (*Vorverkauf siehe Inserat*). *pd*

Marktplatz

Alle Leserinnen und Leser sind eingeladen, die preiswerte Rubrik «Marktplatz» zu benutzen. Wenn Sie etwas zu verkaufen oder zu verschenken haben oder etwas Bestimmtes suchen, schicken Sie Ihre Kleinanzeige an Erika Preisig, Engulgasse 215, 9053 Teufen.

Die Inserate kosten 10 Franken bis zu vier Zeilen, 20 Franken bis sieben Zeilen. (Nötli bitte beilegen.)

Gratis abzugeben

Schülerpult mit Stühlen.
Riemensberger, Telefon 33 39 32.

Zu verkaufen

Feiner Bergkäse aus dem Safiental, per Kilo 18 Franken.
Wunderle, Telefon 33 22 62.

Feiner Schweizer Bienenhonig, per Kilo 18 Franken.
Sturzenegger, Telefon 33 28 04.

Kolben-Espressomaschine in gutem Zustand: Fr. 20.-;
Dart Board: Fr. 60.-.
Widmer, Telefon 33 25 26.

Gesucht

Baby-Lammfell-Schlupfsack.
Widmer, Telefon 33 25 26.

Freizeit

Einladung zum 15. Winter-Volksmarsch

Am Wochenende vom 20./21. Januar 1996 wird der 15. Winter-Volksmarsch in Teufen durchgeführt. Start und Ziel sind im Lindensaal. Dort ist auch eine Festwirtschaft eingerichtet; eine reichhaltige Tombola lädt ein, das Glück zu versuchen. Selbstverständlich dürfen auch Nicht-Wanderer einkehren. Die Strecke führt über 10 km Distanz durch Teufens herrliches Wandergebiet. Die grossen Teilnehmerzahlen, die in Teufen jeweils erreicht werden, zeigen, dass die Volksmärsche nach wie vor zahlreiche Leute ansprechen. Jeder Teilnehmer erhält jeweils eine Auszeichnung und kann sich seine Teilnahme in einem Leistungsheft bestätigen lassen. Die Wandergruppe Teufen zählt heute 43 aktive Mitglieder. Sie wird präsiert von Nino Oertle, Schulhaus Hörli. *SM*

Sport

FC Teufen: A-Junioren Gruppensieger

Mit ihrem 8:1-Sieg im letzten Spiel gegen Eschlikon machten die A-Junioren des FC Teufen mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung alles klar für den Gruppensieg und somit für den Aufstieg in die 1. Stärkeklasse. Die B- und Ca-Junioren verpassten trotz Siegen im letzten Spiel den Aufstieg und überwintern beide auf dem 3. Tabellenrang. Die Cb-Junioren werden in der Rückrunde versuchen, die rote Laterne an eine andere Mannschaft abzugeben. Den Da-Junioren ist ebenfalls der Gruppensieg gelungen, und voraussichtlich werden auch ihnen in der Frühlingrunde stärkere Gegner entgengetreten. *BR*

Die A-Junioren wurden durch die Firma Suttero AG neu eingekleidet. Foto: pd

Politik

Vier Kantonsräte treten zurück

Nach dem Rücktritt von Rainer Isler als Gemeindehauptmann und Kantonsrat hat auch Paul Grunder seinen Rücktritt aus dem kantonalen Parlament angekündigt. Zwei weitere Rücktritte dürften demnächst offiziell bekanntgegeben werden: Auch Kantonsrätin Rosmarie Nüesch-Gautschi und Kantonsrat Dr. Peter Wegelin verzichten auf eine weitere Amtsperiode. Wir werden auf die Verdienste der scheidenden Kantonsräte zurückkommen. *GL*

Niederlassungen

Elf neue Einwohnerinnen und Einwohner

Im Oktober haben sich folgende Neuzuzüger in Teufen angemeldet:
Monika Bruderer, Bleichweg 6 (Zuzug von Trogen);
Andreas Flück, Haag 1547 (Bühler);
Thomas Gafner, Rütiberg 843 (Bern);
Barbara Gardedieu-Schlatter, Bündtstrasse (Neuhausen);
Rudolf Gschwend, Battenhusstrasse 13 (St. Gallen);
Remo und Silvia Kräutler-Schindel, Sammelbühl 2447 (Chur);
Rudolf Laich, Bilchen (Brasilien);
Thomas Mettler, Blattenstrasse (Gossau);
Ralf und Eva Schindel-Sedelberger, Hauptstrasse 77 (St. Gallen).

Veranstaltungen

Dezember 1995			Wer	Was	Wo
Sa	09.	13.30 Uhr	Pfadi Teufen	Waldweihnacht	Pfadiheim
		20.00 Uhr	Ostschweizer Blasorchester	Adventskonzert	evang. Kirche
So	10.	10.45 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche
Mi	13.	13.30 Uhr	Frauen- und Müttergemeinschaft	Adventshütendienst	Pfarrzentrum Stofel
	13.	15.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Gottesdienst	Altersheim Lindenhügel
Do	14.	14.00 Uhr	Frauenverein	Chlausnachmittag	Zwinglisaal
Fr	15.	12.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag	Begegnungsstätte Niederteufen
	15.	19.30 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Momente der Stille	evang. Kirche (Chor)
So	17.		ATV	Korbball-Schlussrunde	Sporthalle Landhaus
	17.	17.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Sonntagsschul-Weihnacht	evang. Kirche
Di	19.	20.00 Uhr	Blaukreuzverein	Adventsfeier	Zwinglisaal
Mi	20.	15.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Gottesdienst	Altersheim Alpstein
Do	21.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Altersheim Lindenhügel
Fr	22.	17.00 Uhr	Cevi	Waldweihnacht	
So	24.	23.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Christnachtfeier	evang. Kirche
So	31.	19.30 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Sylvester-Feier unter Mitwirkung des Männerchors Teufen-Dorf	evang. Kirche

Januar 1996			Wer	Was	Wo
Mo	01.	17.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Musik. Vesper zum neuen Jahr anschliessend Aperó	evang. Kirche
Sa	06.	20.00 Uhr	Bach-Kantorei	Jubiläumskonzert 10 Jahre	evang. Kirche
Sa/So	06./07.		RSG	RSG-Säntis-Cup	Sporthalle Landhaus
So	07.	10.00 Uhr	TVT	Saisonrückblick	Sporthalle Landhaus
Di	09.	09.00 Uhr	Frauenverein	Oekumenischer Frauezmorge	Zwinglisaal
		14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Zwinglisaal
Mi	10.	20.00 Uhr	Kolpingfamilie	Neujahrsbegrüssung	beim Bahnhof
Sa	13.	10-16 Uhr	Ludothek	Tag der offenen Tür	unter der Post Teufen
	13.	20.00 Uhr	Männerchor Teufen	Abendunterhaltung	Lindensaal
Sa	20.	06-14 Uhr	Wandergruppe	Volksmarsch	Lindensaal
So	21.	06-14 Uhr	Wandergruppe	Volksmarsch	Lindensaal
Di	23.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Zwinglisaal
	23.	14.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Seniorentreff	Lindensaal

Abfuhr-Termine

Gemeindebauamt Teufen

Mi	6. Dezember 1995	Metallabfuhr
Sa	16. Dezember 1995	Altpapier- und Kartonsammlung
	25. und 26. Dezember. 1995	Keine Kehrrichtabfuhr
Do	28. Dezember 1995	Ersatz-Kehrrichtabfuhr für die ganze Gemeinde
Mi	17. Januar 1996	Grünabfuhr für Christbäume usw.

Impressum

Herausgeberin
Kulturkommission
der Gemeinde Teufen

Redaktionsanschrift
Die neue Teufner Dorfzeitung
Postfach 152
9053 Teufen

Redaktion
Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
Gaby Bucher (GB)
Andreas Heller (AH)
Rosmarie Nüesch (RN)
Wilfried Schnetzler (WS)
Brigitte Tobler-Brander (BT)
Georges Winkelmann (GW)

Konzept, Gestaltung & Satz
Peter Renn, Typografie, Teufen

Bilderstellung, Belichtung
Lithoscan, Urs Mauretter, Teufen

Druck, Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Inserate-Annahme
Erika Preisig, Engulgasse 215, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss
10. Januar 1996

Erscheinung der nächsten Ausgabe
1. Februar 1996